

СТРАТЕГИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ СООБЩЕСТВА В СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ АВТОТРАНСПОРТА И СОДЕЙСТВИЕ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТА

Казбеков Салават Алибекович

Соискатель

Мамбетуллаева С.М.

Научный руководитель, д.б.н., проф.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12591427>

Аннотация. В рамках данного исследования будет рассмотрено значение участия сообщества в сокращении выбросов от автотранспорта, а также проанализированы существующие стратегии вовлечения общества в устойчивое развитие транспорта. Предполагается, что результаты данного исследования не только способствуют повышению эффективности мер по снижению выбросов от автотранспорта, но и могут служить основой для разработки новых подходов к управлению транспортной системой с учетом потребностей сообщества и принципов устойчивого развития.

Ключевые слова: вовлечение сообщества, выбросы от автотранспорта, окружающая среда, управление городской средой, устойчивые транспортные системы.

Участие сообщества в сокращении выбросов от автотранспорта имеет огромное значение в решении экологических проблем [3]. Вовлечение общественности в этот процесс позволяет не только повысить осведомленность и ответственность граждан по вопросам экологии, но и обеспечить более эффективное внедрение мер по сокращению выбросов. Важно понимать, что успешное управление экологическими проблемами, связанными с автотранспортом, требует участия всех заинтересованных сторон, включая граждан, бизнес-сообщество, государственные органы и общественные организации. Стратегии по сокращению выбросов от автотранспорта должны быть разработаны с учетом мнения и потребностей общества, чтобы обеспечить их эффективную реализацию и поддержку со стороны общественности. Участие сообщества также способствует формированию позитивного общественного мнения о мерах по сокращению выбросов от автотранспорта, что может способствовать принятию более строгих экологических норм и стимулировать инновации в области чистой энергии и устойчивой мобильности. Таким образом, вовлечение сообщества в сокращение выбросов от автотранспорта не только способствует улучшению экологической ситуации, но также создает благоприятные условия для развития устойчивой транспортной системы и повышения качества жизни всех жителей [1].

Вовлечение сообщества в решение проблем с выбросами от автотранспорта может быть осуществлено различными стратегиями, включающими следующие аспекты:

1. **Образование и информирование:** Важно проводить образовательные кампании и мероприятия, цель которых - повышение осведомленности граждан о влиянии выбросов от автотранспорта на окружающую среду и здоровье. Это поможет формировать позитивное отношение к проблеме и стимулировать жителей принимать активное участие в ее решении.

2. **Партнерство и сотрудничество:** Совместная работа органов власти, общественных организаций, бизнес-сообщества и активистов позволяет создать

эффективные программы по снижению выбросов от автотранспорта. Группы местного сообщества могут привлекаться к принятию решений, оценке существующих проблем и поиску инновационных решений.

3. Участие в процессе принятия решений: Для успешной реализации стратегий по снижению выбросов от автотранспорта важно предоставлять гражданам возможность участвовать в разработке и принятии решений. Это может быть организация общественных слушаний, онлайн-консультации, публичные обсуждения проектов и т.д [5].

4. Стимулирование изменения поведения: Важно создать механизмы стимулирования граждан к сокращению использования автотранспорта, например, через развитие общественного транспорта, велосипедных дорожек, пешеходных зон, программы поощрения эко-дружественного поведения и т.п.

5. Мониторинг и оценка результатов: Для эффективной коррекции стратегий вовлечения сообщества в решение проблем с выбросами автотранспорта необходимо проводить регулярные мониторинговые исследования, оценивать достигнутые результаты и корректировать дальнейшие шаги в соответствии с обратной связью от сообщества [2].

В целом, стратегии вовлечения сообщества в решение проблем с выбросами от автотранспорта должны быть многоуровневыми, системными и ориентированными на максимальное участие граждан в процессе принятия решений и реализации мер по снижению негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду.

Заключение. В заключение, вовлечение сообщества в решение проблем с выбросами от автотранспорта играет ключевую роль в создании эффективных стратегий и программ по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду. Систематический и целенаправленный подход к включению жителей, организаций и других заинтересованных сторон в процесс принятия решений способствует повышению осведомленности, легитимности и успешности мероприятий по снижению выбросов.

References:

1. Архангельская, А. Инструменты по внедрению стратегий и зеленых технологий в сфере энергетики, развития общественного транспорта и инфраструктуры, а также систем утилизации отходов. *Сборник аналитических статей по зеленой экономике*, 92.
2. Бойкова, М. В., Ильина, И. Н., & Салазкин, М. Г. (2011). Будущее городов: города как агенты глобализации и инноваций. *Форсайт*, 5(4), 32-48.
3. Кузнецов, С. В. (2019). Факторы и инструменты оценки уровня устойчивого развития промышленного предприятия: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00. 05 (Doctoral dissertation, б. и.).
4. Липина, С. А., Агапова, Е. В., & Липина, А. В. (2016). Зеленая экономика. Глобальное развитие. *М.: Проспект*, 15.
5. Сачук, А. С., & Основина, Л. Г. (2023). Защита окружающей среды от техногенных воздействий.